

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРИМИРЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Курсант 3 курса
Академии Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан
Отамуродова П.Ф.

Аннотация: в данной статье изложено понятие института примирения в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве Республики Узбекистан, изложены обязательные условия применения данного института, при наличии которых возможно освобождение лица от уголовной ответственности, а также порядок его применения.

Ключевые слова: институт примирения, охране прав и законных интересов личности, заявление потерпевшего, уголовно-процессуальное законодательство, освобождение от наказания.

Abstract: this article outlines the concept of the institution of reconciliation in the Criminal and Criminal procedure legislation of the Republic of Uzbekistan, sets out the mandatory conditions for the application of this institution, in the presence of which it is possible to release a person from criminal liability, as well as the procedure for its application.

Keywords: institute of reconciliation, protection of the rights and legitimate interests of the individual, the victim's statement, criminal procedure legislation, exemption from punishment.

Annotatsiya: ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligida yarashuv instituti tushunchasi bayon etilgan, uning qo'llashning majburiy shartlari, shaxsni jinoiy javobgarlikdan ozod qilish hususiyati, shuningdek uni amalga oshirish tartibi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: yarashuv instituti, shaxsning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, jabrlanuvchining bayonoti, jinoyat-protsessual qonunchiligi, jazodan ozod qilish.

Институт примирения представляет собой вид освобождения от уголовной ответственности, заключающееся в прекращении уголовного дела без решения вопроса о виновности лица на основе заявления о примирении потерпевшего. Данный институт предназначен для урегулирования уголовного конфликта между потерпевшим и обвиняемым. Примирение потерпевшего с обвиняемым проявляется в следующем:

- охране прав и законных интересов потерпевшего и обвиняемого;
- борьбе с преступностью;
- воспитании граждан в духе взаимного уважения и доверия друг к другуⁱ

В связи с либерализацией в уголовно-процессуального законодательства и учитывая то, что имелась необходимость внедрения иного вида освобождения от ответственности и наказания лица, совершившее преступление не представляющее большой общественной опасности и менее тяжкое преступление, изучив опыт расследования уголовных дел зарубежных стран и учитывая традиционные ценности Республики Узбекистан в национальное законодательство был введен институт Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Административный кодексы Республики Узбекистан в связи с либерализацией уголовных наказаний» 29 августа 2001 годаⁱⁱ

Следует отметить, что институт примирения играет важную и особую роль в сохранении места и положения лица в обществе, не оказывает негативного влияния на семейную среду, а также предотвращает правовые последствия уголовной ответственности.

Условия освобождения лица от ответственности и наказания приведены в Уголовном законодательстве Республики Узбекистан, в соответствии с чем лицо, совершившее преступления, перечисленные в статье 66¹ Уголовного Кодекса Республики Узбекистан, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно:

- признало свою вину,
- примирилось с потерпевшим;
- загладило причиненный вредⁱⁱⁱ.

Невыполнение одного из этих условий исключает применение института примирения по уголовному делу.

Особенностью данного вида освобождения от ответственности и наказания является то, что освобождению от уголовной ответственности в связи с примирением не подлежат лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Институт примирения в уголовном законе служит важным инструментом для согласительного урегулирования негативных отношений между людьми, особенно родственниками, близкими и знакомыми.

Предварительное следствие по уголовно-процессуальному законодательству Республики Узбекистан оканчивается:

- постановлением о прекращении уголовного дела;
- обвинительным заключением;
- постановлением о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера;
- примирения сторон;
- представлением о внесении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии.

Производство по делам о примирении указаны в Главе 62 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан, где приведен исчерпывающий перечень

преступлений, подлежащих рассмотрению, которые предусмотрены статьей 66¹ Уголовного кодекса.

Потерпевший (гражданский истец) либо его законным представителем может подать заявление о примирении на любой стадии дознания и предварительного следствия, а также судебного разбирательства, но до удаления суда в совещательную комнату.

Необходимым требованием, которое должно быть отражено в заявлении является указание о заглаживании причиненного вреда и просьба о прекращении уголовного дела производством в связи с примирением.

Если заявление о примирении подано в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции, суд немедленно приступает к его рассмотрению.

Если по делу имеется несколько потерпевших, то производство по делу о примирении возможно только при достижении примирения со всеми потерпевшими.

При приеме заявления дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны разъяснить потерпевшему или его законному представителю, что при утверждении примирения судом он теряет право заявлять ходатайство о возобновлении производства по данному делу^{iv}

Особенностью расследования уголовных дел по делам о примирении является обязательное условие дознавателя, следователя, прокурора и суда разъяснять потерпевшему (гражданскому истцу) или его законному представителю правовые последствия примирения, возникающие после утверждения его судом. Несоблюдение этого требования закона может являться основанием для отмены решения, принятого по делу о примирении^v

Одной из важнейших функций примирения воспитательная, и имеет огромную роль в осознании участниками процесса уровня общественной опасности совершаемого им преступного деяния, но при этом, опираясь на принцип гуманности дает возможность избежать уголовной ответственности.

Исходя из вышеуказанного, можно прийти к выводу, что одним из важнейших условий применения института примирения является тяжесть совершенного деяния. Данный признак заключается в том, что только определенные преступления, а именно не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкое преступления могут быть рассмотрены в порядке примирения, которое также зависит от добровольности волеизъявления сторон. И это имеет важное значение в отношении системы уголовного правосудия в Республики Узбекистан.

Список использованной литературы:

ⁱ Понятие, значение и особенности производства по делам о примирении Рахимова Ульзана Хамидуллаевна, преподаватель Ташкентский государственный юридический университет (Узбекистан)

<https://scienceweb.uz/publication/1644>

ⁱⁱ Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года

<https://lex.uz/docs/111457#331848>

ⁱⁱⁱ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года. <https://lex.uz/ru/docs/111463#259410>

^{iv} Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 25 октября 2002 года № 27 «О судебной практике по делам о примирении»

<https://lex.uz/docs/1453537>

^v Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 25 октября 2002 года № 27 «О судебной практике по делам о примирении»

<https://lex.uz/docs/1453537>